

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УРБАНИЗАЦИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ: НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА

Сакина Мухамеджанова¹, Саида Бахтиярова², Дилзода Мирзаджонова³

¹Доцент кафедры Архитектуры и Дизайн, университета Central Asian University

^{2,3}Студенты кафедра Architecture and Design (B.S), университета Central Asian University,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448729>

Аннотация. В период независимости Узбекистан проходит через активные процессы урбанизации, сопровождающиеся значительными преобразованиями в городской среде. Настоящее исследование посвящено анализу воздействия масштабного и стремительного градостроительства на качество архитектурных объектов, их эстетические характеристики, а также экологическое состояние городского пространства. В работе рассматриваются такие проблемы, как частичная утрата исторического архитектурного наследия, трансформация культурного ландшафта, нерегулируемая застройка и ухудшение экологической ситуации в городах. Особое внимание уделяется влиянию процессов модернизации на традиционные архитектурные формы и экологическую устойчивость городской инфраструктуры. Цель исследования — своевременное выявление ключевых вызовов, связанных с урбанистическим развитием, и выработка рекомендаций по сохранению архитектурного наследия в условиях устойчивого роста городов нашей страны.

Ключевые слова: урбанизация, инфраструктура, население, дизайн, культурное наследие.

Abstract. Since gaining independence, Uzbekistan has been undergoing active urbanization processes accompanied by significant transformations in the urban environment. This study is devoted to analyzing the impact of large-scale and rapid urban development on the quality of architectural objects, their aesthetic characteristics, and the ecological condition of urban spaces. The research addresses key issues such as the partial loss of historical architectural heritage, the transformation of the cultural landscape, unregulated construction, and the deterioration of the environmental situation in cities. Special attention is given to the influence of modernization processes on traditional architectural forms and the ecological sustainability of urban infrastructure. The main objective of the study is to identify the key challenges associated with urban development in a timely manner and to develop recommendations for preserving architectural heritage within the framework of sustainable urban growth in our country.

Keywords: urbanization, infrastructure, population, design, cultural heritage.

Annotasiya. O‘zbekiston mustaqillik davrida shiddatli urbanizatsiya jarayonlaridan o‘tmoqda, bu esa shahar muhitida sezilarli o‘zgarishlarga olib kelmoqda. Ushbu tadqiqot keng ko‘lamli va tez sur‘atlarda olib borilayotgan shaharsozlik faoliyatining me‘moriy obyektlar sifati, ularning estetik xususiyatlari hamda shaharlardagi ekologik holatga ta‘sirini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Ishda tarixiy me‘moriy merosning qisman yo‘qolishi, madaniy landshaftning o‘zgarishi, tartibga solinmagan qurilish va shaharlardagi ekologik vaziyatning yomonlashuvi kabi muammolar ko‘rib chiqiladi. Ayniqsa, modernizatsiya jarayonlarining

an'anaviy me'moriy shakllar hamda shahar infratuzilmasining ekologik barqarorligiga ta'siriga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqotning maqsadi — urbanistik rivojlanish bilan bog'liq asosiy muammolarni o'z vaqtida aniqlash va mamlakatimiz shaharlarining barqaror o'sishi sharoitida me'moriy merosni saqlab qolish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Kalit sozlar: urbanizasiya, infratuzilma, aholi, dizayn, madaniy meros.

В результате экономического роста и расширения инфраструктуры за последние десятилетия урбанизация в Узбекистане заметно ускорилась. Когда люди переезжают из сельских районов в города, они надеются получить лучшее образование, более качественную медицинскую помощь и больше рабочих мест. Тем не менее, помимо преимуществ, которые приносит урбанизация, она также имеет ряд неблагоприятных последствий, которые требуют срочного и комплексного решения. Перенаселённость, нехватка жилых комплексов, ухудшение экологии и высокая нагрузка на систему общественных услуг — все это негативные изменения. Данная работа рассматривает отрицательные последствия урбанизации в Узбекистане и предлагает меры для преодоления этих последствий, чтобы обеспечить сбалансированное развитие в будущем.

Негативные последствия урбанизации

1. Утрата исторического архитектурного наследия

Одним из самых болезненных последствий современной урбанизации стала утрата исторического архитектурного наследия. В стремлении освободить пространство для новых жилых комплексов и административных зданий, старинные кварталы с самобытными национальными чертами постепенно исчезают.

Особенно это заметно в Ташкенте, где за последние годы было снесено множество исторических локаций с традиционной жилой архитектурой, уникальной восточной архитектурой, а также значительное количество памятников советского модернизма.

На их месте возводятся однотипные многоэтажные здания, лишённые связи с местной культурой и историческим контекстом. Например, в июле 2023 года было снесено здание бывшего СНБ Республики Узбекистан. Оно было построено в период с 1940-х по 1970-е годы. Сначала здесь размещалась Центральная городская поликлиника МВД, затем — КГБ Узбекской ССР, позже – Служба национальной безопасности. До лета 2021 года здание входило в Национальный [перечне](#) объектов недвижимости материального культурного наследия Узбекистана.

Здание Службы национальной безопасности

Другим значимым примером является здание «Дома кино», построенное в 1982 году в честь проведения Ташкентского кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки. Автором проекта выступил архитектор Рафаэль Хайрутдинов. Это здание было уникальным образцом архитектуры, в котором нашли отражение элементы традиционного солнцезащитного декора, органично встроенные в планировочную и объемно-пространственную структуру. Особую художественную ценность представляли расписные панно Баходира Джалалова, витражные композиции и художественно оформленные светильники работы Альберта Гана, а также символические рулоны киноплёнки на цилиндрическом фасаде — творение Роберта Авакяна.

1983 г. Художник Баходир Джалалов во время работы над росписью «Посланники вечности» в Доме кино.

Подобные утраты не только обедняют архитектурный облик города, но и стирают важные страницы его исторической памяти. В условиях стремительного урбанистического развития особенно важно переосмыслить современные подходы к градостроительству, ориентируясь не только на экономическую эффективность, но и на необходимость сохранения культурной преемственности. Защита архитектурного наследия должна стать приоритетом государственной и общественной политики, чтобы будущие поколения имели возможность не только читать о прошлом, но и воспринимать его через материальные свидетельства в городской среде.

В рамках решения проблемы утраты исторического архитектурного наследия можно предложить ряд конкретных стратегий. Одним из возможных решений является введение института архитектурных кураторов, ответственных за сохранение культурного облика отдельных городских территорий или охрану конкретных архитектурных объектов. В их задачи должно входить сопровождение новых проектов, контроль за соблюдением норм сохранности и участие в разработке программ по адаптивному использованию исторических построек.

Ещё одним важным направлением является интеграция объектов культурного наследия в современные градостроительные проекты. Речь идёт о реконструкции и адаптации исторических зданий под актуальные общественные функции — такие как музеи, культурные центры, библиотеки, образовательные учреждения. Важно также создавать архитектурные проекты, в которых новое строительство органично сочетается с

сохранившимися элементами исторической застройки, обеспечивая преемственность городской среды.

2. Хаотичная и безликая застройка

Современное градостроительное развитие во многих странах, в том числе в Узбекистане, зачастую осуществляется без целостной и стратегически выверенной концепции. Жилые районы возводятся ускоренными темпами, с приоритетом на максимальное уплотнение застройки, что происходит в ущерб качественным характеристикам городской среды. Результатом становятся перенаселённые урбанистические кластеры с ограниченным озеленением, дефицитом общественных пространств и неудовлетворительным уровнем инфраструктуры.

Особую тревогу вызывает практика безусловного копирования зарубежных архитектурных моделей, которые нередко внедряются без учёта местных климатических, культурных и историко-архитектурных особенностей. В результате формируется унифицированная, обезличенная архитектурная среда, не отражающая национальной идентичности.

Между тем, исторический опыт свидетельствует о том, что даже в периоды доминирования глобальных архитектурных тенденций стили адаптировались к культурному контексту конкретного региона. Так, в эпоху советского модернизма в архитектуре Узбекистана были успешно интегрированы национальные декоративные элементы, орнаментальные мотивы и традиционные пространственные композиции. Примеры таких объектов — Дворец дружбы народов, здание «Музей истории Узбекистана», Ташкентский цирк и здание Центрального Выставочного зала Академии художеств РУз. — демонстрируют гармоничное сочетание принципов модернизма с традиционной архитектурной образностью.

Центральный Выставочный зал Академии художеств Узбекистана

Государственный музей истории Узбекистана

Такая адаптация глобальных стилей к локальной культуре обеспечивала архитектуре выразительность, а городской среде — культурную аутентичность.

Современная практика, напротив, всё чаще стремится к универсализации форм, что ведёт к утрате уникального архитектурного облика городов.

Современное жилищное строительство в Ташкенте всё чаще осуществляется без чётко сформулированной градостроительной концепции, ориентированной на устойчивое развитие городской среды. Приоритет отдается ускоренным темпам возведения объектов и максимальной плотности застройки, в то время как параметры, определяющие качество жизни — такие как доступ к зелёным насаждениям, общественным пространствам и социальной инфраструктуре — остаются на вторичном плане.

Ярким примером такой урбанистической практики можно считать быстро развивающиеся жилые массивы в районах «Янгихаёт» и «Сергели». Здесь наблюдается высокая концентрация многоэтажных жилых домов при крайне ограниченном количестве рекреационных зон и дефиците общественной инфраструктуры. Пространственная организация дворов зачастую не предполагает наличия зелёных насаждений, тенистых аллей или функциональных общественных пространств. Подобная застройка способствует формированию так называемых “урбанистических муравейников”, которые оказывают негативное влияние как на визуальное восприятие городской среды, так и на физическое и психологическое состояние её жителей.

Проект ЖК «Sergeli City» Сергелийский район

Исторический опыт советского модернизма в Узбекистане демонстрирует более сбалансированный подход. Например, жилые массивы «Чиланзар» (1960–70-е гг.) и «Юнусабад» (1970–80-е гг.) проектировались с учётом климатических условий, инсоляционных норм и необходимости наличия озеленённых дворов и пешеходной доступности к объектам соцкультбыта. Эти районы до сих пор сохраняют устойчивую пространственную структуру, в отличие от новых кварталов, где ощущается фрагментация и отчуждённость городской ткани.

3. Проблемы с инфраструктурой и экосистемой

Одной из актуальных проблем современного градостроительства в Узбекистане является чрезмерная и не всегда контролируемая урбанизация, оказывающая значительное давление на городскую инфраструктуру. В условиях интенсивной застройки новых жилых массивов наблюдается перенапряжение инженерных сетей — автомобильных дорог, систем водоснабжения, канализации и электросетей. Так, по данным Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан, в 2023 году около 38% новых жилых районов испытывали дефицит подключения к централизованным коммунальным услугам, что привело к росту числа аварий и снижению качества предоставляемых услуг.

Особенно остро стоит проблема стабильного электроснабжения. В зимний период 2022–2023 годов в Ташкентской, Самаркандской и Ферганской областях были зафиксированы многочисленные перебои с подачей электроэнергии, затронувшие как жилой сектор, так и объекты социальной инфраструктуры. По информации АО «Региональные электрические сети», только в декабре 2022 года в стране было зафиксировано более 1200 случаев кратковременного отключения электроэнергии в связи с перегрузкой сетей и недостаточной пропускной способностью трансформаторных подстанций.

Не менее серьёзную озабоченность вызывает деградация городской экосистемы. В ходе массовой застройки нередко производится вырубка деревьев и уничтожение зелёных зон. Согласно данным Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан, за последние пять лет в Ташкенте площадь зелёных насаждений сократилась более чем на 12%. Это усугубляет проблему так называемого «городского острова тепла» — явления, при котором температура в застроенных районах значительно превышает температуру в пригородных и сельских зонах. Особенно остро данная проблема проявляется в условиях засушливого климата страны: в летние месяцы температура воздуха в городских районах может превышать средние значения на 46°C.

Курортная зона Амирсой. 2007 г.

Курортная зона Амирсой. 2023 г.

Дополнительную угрозу для здоровья населения представляет загрязнение атмосферного воздуха. По данным международного мониторингового сервиса IQAir, в 2023 году Ташкент стабильно входил в список городов с высоким уровнем загрязнённости воздуха: среднегодовой уровень концентрации твёрдых частиц PM_{2.5} составлял около 21,4 мкг/м³, что превышает норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения (5 мкг/м³), более чем в четыре раза (Источник: [IQAir, 2023](#)). Основными источниками загрязнения являются выхлопы автотранспорта, выбросы от промышленных предприятий, а также пыль, вызванная строительными работами и дефицитом зелёных насаждений.

В связи с этим особенно актуальной становится **разработка городских мастер-планов** с учётом прогнозируемого роста населения и увеличивающейся нагрузки на инфраструктуру. Для этого целесообразно использовать GIS-модели и цифровые двойники, позволяющие выявлять потенциальные «узкие места» в системе городской среды. В условиях плотной застройки важно предусматривать создание «зелёных коридоров» и мини-парклетов, способствующих улучшению воздухообмена и сохранению биоразнообразия. Кроме того, планировка улиц и кварталов должна базироваться на анализе ветровых потоков и ориентации застройки, что позволит значительно повысить уровень естественной вентиляции в жилых микрорайонах.

4.Рост уровня стресса и тревожности

Одним из значимых негативных последствий урбанизации является рост уровня стресса и тревожности у горожан. Увеличение плотности населения, высокая загруженность транспортных магистралей, постоянный шумовой фон, загрязнение воздуха, а также нехватка зелёных и рекреационных зон — все эти факторы существенно снижают качество городской среды и негативно влияют на психоэмоциональное состояние жителей. Особенно остро эта проблема проявляется в новых жилых массивах, формирующихся без учёта принципов «человеческого масштаба». Отсутствие тихих и безопасных пространств для прогулок, ограниченный или перегруженный доступ к социальной инфраструктуре (школам, медицинским учреждениям, детским садам) создают условия хронического дискомфорта и социальной напряжённости.

С точки зрения дизайна среды проблему роста стресса и тревожности в городах можно решать через внедрение принципов **человекоориентированного** проектирования и устойчивого городского дизайна. Например, проектирование небольших скверов, аллей между домами, озеленённых пешеходных маршрутов. Если учитывать сегодняшнее состояние густо планированных населённых пунктов, то тут можно внедрить вертикальное или крышное озеленение.

В Ташкенте в последние годы реализуется ряд проектов, направленных на формирование комфортной городской среды, способствующей снижению уровня психоэмоционального напряжения у горожан. Одним из таких пространств является **Oxygen Park**, созданный на территории бывшего Института астрономии. Парк спроектирован с акцентом на тишину, природную гармонию и доступность, без ограждений и коммерческих объектов. Это делает его благоприятной зоной для уединения, отдыха и восстановления психоэмоционального баланса.

Другим успешным примером является аллея вдоль канала Анхор на улице Гулханий, которая была реновирована в конце 2024 — начале 2025 года. После реконструкции пространство было освобождено от визуального и шумового загрязнения, а также от коммерческих объектов, что позволило сформировать спокойную и открытую прогулочную зону. Это место стало популярным среди горожан именно благодаря своей атмосфере уединённости и близости к природе.

На фоне вышеописанных инициатив становится очевидной необходимость комплексного подхода. Поэтапная модернизация существующей городской

инфраструктуры должна стать одним из ключевых принципов градостроительной политики. Вместо масштабного строительства новых объектов предпочтительно сохранять и адаптировать уже сложившиеся инженерные и транспортные сети. Это позволяет сократить расходы, минимизировать социальные риски и учитывать историко-культурный контекст городского развития.

Заключение

Урбанизация — это не просто процесс роста городского населения. Это экономическое преобразование страны, затрагивающее все сферы жизни. С одной стороны, это предоставляет новые возможности для улучшения образа жизни населения, доступа к образованию и современным технологиям. Однако, резкий рост городского населения приводит к множеству сложных проблем, требующих особого внимания. При правильной государственной политике и активном участии общества в решении городских проблем можно обеспечить комфортное и гармоничное будущее для каждого жителя Узбекистана.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аскарлов Ш. Генезис архитектуры Узбекистана. Из-во San`at, Т. 2014 г. 544 стр
2. Ожегов С, Уролов А, Рахимов К, Ландшафт архитектураси ва дизайни, Самарканд 2003. 148 стр.
3. Бегимова Д.К. Урбанизация в узбекистане: проблемы и приоритеты. Международный научный журнал «Вестник Науки» №6, 2019
4. Асадова К. Экологические проблемы Узбекистана и пути их решения. International Journal of recently scientific researcher's theory. 412-416 p.
5. Solidjonov, D. (2021). Issues of economic development and international integration in the new uzbekistan. Scienceweb academic papers collection
6. Инфографика: Как менялась летняя температура в Узбекистане за полвека <https://www.iqair.com/uzbekistan/tashkent>
7. Моддий маданияй мероснинг кўчмас мулк объектлари миллий рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида қарор <https://lex.uz/ru/docs/4543266?ONDATE=28.05.2021>